

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РИСОВАНИЮ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6304509>

Эргашев Мадаминжон

*Кокандский государственный педагогический институт имени Мукуми,
преподаватель изобразительного искусства и черчения*

Аннотация: *В данной статье рассматривается тема рисования, которая охватывает широкий круг направлений. Проблемы совершенствования методов обучения связаны с тщательным подбором наиболее эффективных методов и приемов обучения, активизацией мыслительной деятельности учащихся и развитием пространственного воображения у учащихся при чтении и выполнении рисунков.*

Ключевые слова: *Ученик, рисование, педагогика, графика, школа, методика.*

Annotation: *This article discusses the topic of drawing, which covers a wide range of areas. The problems of improving teaching methods are associated with the careful selection of the most effective teaching methods and techniques, the activation of students' mental activity and the development of students' spatial imagination when reading and drawing.*

Key words: *Student, drawing, pedagogy, graphics, school, methodology.*

Совершенствование графической подготовки учащихся зависит от того, насколько быстро и успешно осуществляется реконструкция образования на основе передовых идей, полученных в последние годы.

В наших школах создана новая программа, и ученые работают над созданием урока. Совершенствование методов обучения сейчас является одним из ключевых вопросов. Необходимость исследований в этой области обусловлена, во-первых, растущим спросом на современные уроки, научно-методическую подготовку учителей, во-вторых, растущим спросом учителей на оценку новаций метода с дидактической точки зрения.

Помимо создания новой программы рисования ведется постоянная научно-методическая работа в области поиска путей развития мыслительной деятельности учащихся. Совершенствование методов обучения и повышение эффективности педагогического процесса связано с выявлением путей повышения познавательной деятельности учащихся. Правильная организация учебной деятельности учащихся и формирование рациональных приемов изобразительной деятельности играют важную роль в реализации этой задачи. Это требует от педагога большого педагогического мастерства. Педагогический престиж учителей можно

повысить, вовлекая их в новые формы работы, выявляя наиболее эффективные методы обучения и апробируя их на практике.

В последние годы учителя добились больших успехов в организации самостоятельной работы учащихся над заданиями.

Развитие мышления студентов в процессе обучения связано с рациональной организацией учебной деятельности студентов с целью дальнейшего совершенствования выполненной работы. Необходимо не только обеспечить учащихся системой знаний, но и сформировать у них рациональный образ мыслительной деятельности, связанной с решением различных графических задач.

В методике и педагогической психологии большое внимание уделяется выбору самых основных методов обучения, использованию этих методов для решения общих задач, таких как анализ рисунка и чтение.

Графики работают на активизацию мыслительной деятельности учащихся по двум направлениям. С одной стороны, это зависит от развития образного мышления учащихся, а с другой стороны, от развития логического мышления.

В процессе обучения рисованию уделяется внимание развитию образного мышления и пространственного воображения учащихся.

Необходимо работать над развитием логического мышления, приемов различения и сравнения разных форм воображения, разных предметов, образов с предметами и т. д., их неразличимых признаков на основе противоречий, наведения при описании нового материала.

Одним из ключевых вопросов в обучении рисованию в общеобразовательной школе является развитие пространственного воображения учащихся, что затрудняет чтение и составление простых технических рисунков, связанных с представлением пространственных фигур. Из-за недостаточного развития пространственного воображения труднее обучать и обучать студентов, поступающих в высшие технические учебные заведения.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.С.И.Дембинский, В.И.Кузьменко. Методика обучения рисованию в средней школе. Т - 1973 г.
- 2.А.Умарходжаев Обучение основам дизайна.Т- 1978 3...13.
3. Высшая школа рисования под руководством А.Д.Ботвинникова. Т - 1973 3,10
(3) страницы 3–16, (6) страницы 243–230.